

ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ И ЛЕЧЕНИЯ

Расулова Мохигул Матякубовна

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614554>

Хронический герпетический стоматит развивается на фоне размножения вируса простого герпеса 1-го типа, поражающего преимущественно кожу губ и слизистую оболочку рта. Он отличается высокой контагиозностью и может легко передаваться контактным и воздушно-капельным путем. Вирус герпеса способен встраиваться в геном человека, после чего остается в организме на всю жизнь, вызывая обострение герпетической инфекции при стечении неблагоприятных обстоятельств и значительном ослаблении иммунной системы. Несмотря на отсутствие возможности полностью избавиться от вируса герпеса, лечение стоматита необходимо проводить вовремя. Если подобрать эффективные противовирусные препараты и местную терапию, можно подавить распространение инфекции и остановить активное размножение возбудителя.

Цель исследования . Повысить и оценить эффективность лечения простого герпеса путем включения противовирусного препарата «Ацикловир» в комплекс этиопатогенетических терапевтических мероприятий.

Материал и методы исследования . В исследование было включено 45 больных (18 мужчин и 27 женщин) с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом в возрасте от 18 до 50 лет. Все пациенты прошли обследование и получили лечение на кафедре терапевтической стоматологии Бухарского государственного медицинского института. У всех пациентов частота обострения ХРГС составила более 3 раз в год, длительность заболевания более одного года. В исследование включались пациенты в фазе обострения процесса, но не более чем через 48 часов от момента появления высыпаний.

Все больные (45 человек) получали противовирусный препарат индуктор интерферона «Ацикловир» по 1 таблетки 3 раза в день 5 дней. Для реализации поставленных задач была разработана единая схема обследования пациентов с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом.

Результаты исследования и их обсуждение . В результате проведенного исследования у 76,2% женщин и 23,8% мужчин отмечали герпетический гингивостоматит. Простой герпес губы наблюдалось соответственно у 38,5% мужчин и 61,5% женщин. Противовирусная терапия препаратом индуктором интерферона «Ацикловир» не вызывает аллергических реакций и побочных эффектов, дает возможность продолжения терапии в фазе ремиссии и является клинически эффективной (сокращает сроки эпителизации и увеличивает период ремиссии). Подтверждено влияние герпес-вирусной инфекции на состояние местного иммунитета полости рта, что объясняется не только иммуносупрессией, но и повышением оральной толерантности. Доказана наиболее выраженная активация гуморального иммунитета в ротовой жидкости.

References:

1. Aziza Zokirovna Olimova, Sanoyev Bakhtiyor Abdurasulovich. OVARIAN DISEASES IN AGE OF REPRODUCTIVE WOMEN: DERMOID CYST. // Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 154-161 p
2. Aziza Zokirovna Olimova, (2021, July). COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE LIVER AT DIFFERENT PERIODS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY. // In Euro-Asia Conferences (pp. 139-142).
3. Aziza Zokirovna Olimova. Частота Встречаемости Миомы Матки У Женщин В Репродуктивном Возрасте. // JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND STABILITY (JARS). Volume: 01 Issue: 06 | 2021. 551-556 p
4. Aziza Zokirovna Olimova. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ ЭРКАКЛАРДА БЕПУШТЛИК САБАБЛАРИ: БУХОРО ТУМАНИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ. // SCIENTIFIC PROGRESS. 2021 й 499-502p
5. Aziza Zokirovna Olimova. MACRO- AND MICROSCOPIC STRUCTURE OF THE LIVER OF THREE MONTHLY WHITE RATS. // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES /2021 й. 309-312 p
6. Aziza Zokirovna Olimova. Cytological screening of cervical diseases: pap test research in the bukhara regional diagnostic center for the period 2015-2019 // Web of Scientist: International Scientific Research 3 (7), 2022, 121-128
7. OA Zokirovna Technique for cutting biopsy and surgical material in the practice of pathological anatomy and forensic medicine // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (7), 2022, 116-120